

**LA PRESENTATION LITTERAIRE DE L'IMAGE DE L'ENFANT
NOIR DANS LA LITTERATURE AFRICAINE ; L'ENFANT
COMME PERSONNAGE PICAESQUE ET SON ROLE DANS
CETTE DITE LITTERATURE.**

John Ogidi ACHA

Department of Modern Languages and Translation Studies,

University of Calabar.

achajohnogidi@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1514-1861

Résumé

Cette étude, qui porte sur « la présentation littéraire de l'image de l'enfant noir dans la littérature africaine ; l'enfant comme personnage picaresque et son rôle dans cette dite littérature », est effectuée dans le but de dévoiler l'image de l'enfant à travers la littérature africaine contemporaine afin de réexaminer le rôle que joue-t-elle, son image du temps passé et son image du temps actuel. Pour ce faire, l'approche de l'intertextualité élaborée par Sophie Rabau et la méthodologie selon l'excellence recension développée par Louis Vaillancourt, Patrick Snyder et Audrey Baril (2008-2015) ont été adoptées. En nous appuyant sur celles-ci, nous avons dévoilé l'image de l'enfant dans le contexte de la littérature africaine. Nous avons donc mis en exergue que la personnalité de l'enfant dans la littérature africaine n'est pas celle d'un bébé qui ne parle pas, mais c'est plutôt une jeune personne ayant l'audace de combattre pour revendiquer l'identité culturelle de son peuple et de parler aux pouvoirs en place afin de demander justice devant des situations délicates comme les questions politiques, sociales et économiques. D'un côté, l'image est utilisée pour demander sa sécurité sociale et d'un autre côté, cette même image est employée comme un instrument pour les littéraires d'aborder les questions politiques, sociales, culturelles et économiques. Nous avons mis en relief que, de récent, l'image de l'enfant est utilisée pour remettre en cause la pauvreté, la violence et le système d'éducation en Afrique.

Mots clés: Littérature, enfant noir, littérature contemporaine africaine, identité culturelle, système d'éducation

Abstract

This study, under the title "Literary presentation of the black child in the African literature; the child as a picaresque character and his role in the evolution of this literature", is carried out with the aim of revealing the portrayal of the black child as presented through the contemporary African literature in order to review the role the literature plays, the past and present image of the child. To realize this

objective, we adopted the techniques and methods of intertextuality developed by Sophie Rabau and excellence recension by Louis Vaillancourt, Patrick Snyder and Audrey Baril (2008-2015). Against this backdrop, the personality of the black child is contextualized, not as a baby who is incapable of expressing himself, but rather as an audacious black young writer with the front to fight in order to glorify the desecrated cultural symbol of his people and speak out to the powers that be, in order to seek justice for his people faced with precarious social, political, cultural and economic situations. The study further reveals that, on one hand, the image of the child is used to seek social security for the child and, on the other hand, it serves as a literary weapon. Furthermore, the study highlights that in the contemporary African literature, the image of the black child is employed to bring to question the level of poverty, violence and the system of education in Africa.

Key words: Literature, black child, contemporary African literature, cultural identity, education system

Introduction

Étymologiquement, l'enfant vient du mot latin « infans » qui signifie celui qui ne parle pas. Ce qui sous-entend que l'enfant est celui dont l'avis ne compte pas dans la conception des affaires de la société, même sur ce qui le concerne. Cela va sans dire, de cette perspective, la vie de l'enfant dépendra uniquement du vouloir des adultes, de leurs choix et de leurs décisions. Toutefois, dans cette étude, la personnalité de l'enfant est conceptualisée littérairement en tant que personne ayant la témérité d'affronter le pouvoir en place pour se faire entendre et demander justice. De ce point de vue, la présentation littéraire fait de l'enfant le porte-parole de son peuple et l'orateur de la société qui a l'audace de parler de la situation délicate de son pays sur le plan social, politique, économique et culturel. Sur ce point, l'image de l'enfant passe pour un outil très pertinent chez les littéraires africains depuis la période coloniale à la période d'après l'indépendance. Il arrive que ce soit l'enfant qui porte le fardeau de porter plaintes au public des problèmes de sa communauté.

Dès l'ère de la colonisation jusqu'à la période postcoloniale, l'image de l'enfant dans la littérature africaine s'est faite avec des expériences malheureuses. Dans la francophonie africaine, l'enfance comme thème et dispositif littéraire entre en scène avec les poètes de Négritude, considéré par les historiens comme le mouvement inaugural des lettres modernes sur le continent noir. Pour pouvoir bien projeter le malheur, qui avait avalé la fierté africaine gâtant dans sa beauté culturelle, les poètes avaient dû avoir recours au portrait de l'enfant. C'est en s'appuyant sur cette technique que le poète guyanais, Léon-Gontran Damas, par

exemple, a réussi à lancer son recueil de poèmes, « *Pigments* »¹, en 1937 dans lequel il allait pleurer la perte de ses poupées noires confisquées par l'histoire ; une sorte d'allégorie pour évoquer des réminiscences du passé où l'humanité était à la base de l'ordre et la clarté menant à l'évolution du monde africain. En effet, utilisant l'image de l'enfant, Damas dépeint la situation précaire de l'homme noir dont sa culture a été volée par une fausse civilisation occidentale. Il faut souligner que c'est l'historicité qui a propulsé le poète à regretter, par le biais de la voix de l'enfant, la culture africaine perdue. Sur ce point, il importe de se remémorer que l'école coloniale française a promu une petite partie de la jeunesse colonisée afin de l'assimiler et d'en faire la future élite destinée à encadrer les populations des colonies. Dans ce cas, on peut dire que si l'esclavage a été aboli depuis quelques décennies par la république française, puissance coloniale, sa politique d'assimilation a mis sur les épaules de l'enfant noir un fardeau lourd, qui est de trouver la libéralisation culturelle de son peuple et le traitement des problèmes issus de l'esclavage. De sa part, à travers son recueil, *Ethiopiennes* paru en 1956, Léopold Sédar Senghor décrypte le secret de son art en expliquant qui lui suffisait de nommer les « villages sérères (...) perdus parmi les tanns, les bois, les bologs et les champs »² où il a grandi, pour retrouver « le Royaume d'enfance »³, à la fois racine et horizon de sa poétique. Puisant la cohérence de sa pensée poétique notamment dans « la démarche baudelairienne marquée par la quête du vert paradis des amours enfantines »,⁴ Senghor aime rappeler le caractère édénique de son enfance peuplée de danseurs, de lutteurs, de conteurs mais aussi d'esprits mystiques à la fois effrayant et enchanteurs, qui avaient contribué à rendre son éducation sentimentale aussi envoûtante qu'inoubliable. « Je confonds toujours l'enfance et l'Eden »⁵, Senghor aime répéter à qui veut l'entendre. Avec cette image de l'enfance, Senghor réussit à établir le fait historique fondé sur l'aspect de la vie culturelle africaine qui est dominée par la danse, la lutte, le conte, et l'éducation traditionnelle. Cette nostalgie poétique est également au cœur d'un certain nombre de récits en prose consacrés à l'enfance, comme « *Aké, les années d'enfance* » et « *Amkoullel, l'enfant peul* »⁶. Le mythe de l'harmonie précoloniale qu'évoquaient les poètes de la Négritude, certes, a laissé la place chez ces auteurs à une modernité chaotique de la colonisation, mais le chaos colonial n'en est pas un, car il est

¹ Damas, Léon Gontran, extrait de *Pigments*. In L. Senghor, *Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française*. Paris : Presses Universitaire de France, 1948.

² Senghor, Léopold Sédar. *Postface, Ethiopiennes*. Paris: Édition Seuil, 1956.

³ Ibidem.

⁴ Martin Christophe. "L'enfance d'Émile et l'enfant des confessions", Séminaire Rousseau, Université de Rouen le 9 janvier 2013, publications numériques du CEREDI, no2, 2013. .

⁵ Senghor, Léopold Sédar. *Postface, Ethiopiennes*. Paris: Édition Seuil, 1956.

⁶ Soyinka, Wole. *Aké: Les années de l'enfance*. London: Vintage international, 1981.

fondateur des nouvelles cohérences en train d'émerger. L'auteur d'*Aké, les années de l'enfance*, Wole Soyinka, qui joue ici l'enfant, le narrateur, lui-même, retrace les événements du passé où il grandissait dans la ville nigériane occidentale d'Aké, parmi des yorouba christianisés, pour montrer comment la vertu de l'hospitalité, de la pitié et de la générosité ont été des valeurs fondatrices de l'Afrique. A travers le petit Amkoullé, les sentiments d'un enfant imprégné de la piété et de la générosité propres à la société peule, comme l'écrit « Théodore Monod »⁷ dans la préface du premier tome des mémoires de Hampaté Bâ, on apprend que l'hospitalité, la pitié et la générosité, qui faisaient encore confiance à leur éducation pour se foyrer un chemin vers le renouveau que les colonisés appelaient de leurs vœux, sont l'apanage de la culture africaine oblitéré par la civilisation occidentale. Tout ce qui se révèle ici est possible grâce à la capacité oratrice de l'enfant.

C'est dans cette veine de l'enfance oratrice que s'inscrivent plusieurs romans plus ou moins autobiographiques des années 1950-1960, dont le plus connu est certainement *L'enfant noir* du guinéen Camara Laye. Celui-ci fait de l'enfant le glorificateur de sa culture africaine face à la prétendue civilisation en disant que : « J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père ... brusquement j'avais interrompu de jouer, l'attention, toute mon attention captée par un serpent qui rampait autour de la case... »⁸. Ces premières lignes du récit dans le livre sont restées gravées dans l'esprit de beaucoup de lecteurs de « *L'enfant noir*⁹ » tout comme les péripéties de cette œuvre devenue l'un des grands classiques de la littérature africaine. À travers des scènes d'enfance idéalisée, l'auteur y raconte la beauté et l'harmonie immémoriales de la vie mystique africaine : l'initiation, la circoncision et la magie. On dirait que le visage de l'enfance dans l'œuvre de Camara Laye ne traduit pas la physionomie de celui qui porte un fardeau, c'est plutôt comme celui d'un enfant qui ne connaît pas son temps. Malgré que Laye révèle un côté critique de la vie culturelle africaine qui est l'initiation, la circoncision et la magie africaine, il n'affronte pas directement la question qui touche la civilisation occidentale. D'ailleurs, il faut se rappeler que l'enfant africain à fardeau est celui qui est conscient de sa société : il endosse d'abord les problèmes de sa société et puis cherche à sensibiliser son peuple et lutte pour s'émanciper et puis émanciper son peuple. Voilà pourquoi on avait reproché à Camara Laye de ne pas avoir évoqué dans son livre ni la rupture traumatique qu'a été la colonisation dans la vie traditionnelle africaine ni les nouvelles tensions

⁷ Ba, Ahmadou Hampâté. *Amkoullé l'enfant peul: mémoires...Préface de Monod, Theodore....lecture d'Alain Gheerbrant*. Bruxelles, Labor; Lausanne: l'Aire, 1992.

⁸ Laye Camera. *L'Enfant noir*. Paris: Édition Plon, 1953.

⁹ Ibidem.

nées de la rencontre avec l'occident, en dépit de la délicatesse avec laquelle il a réussi son livre. On dirait que ce serait la fin de la Négritude qui avait fait de la célébration de l'enfance un central de sa pensée poétique.

Pour aller loin, on ne pourra désormais plus raconter le passé avec candeur et innocence, car avec l'avènement de la fiction, la littérature africaine est définitivement entrée dans l'ère du soupçon et du questionnement. Et, l'image de l'enfant se modifie ; cette image se voit travers ce que les auteurs disent. Dans le contexte historique, les années 1950 -1960 constituent un tournant thématique et esthétique pour la littérature africaine. Comme le remarque Husti-Laboye,

À partir de 1960, l'échec des indépendances produit un bouleversement des rapports sociaux et une modification de la position des écrivains. Les écrivains commencent à analyser les forces destructrices qui sapent le continent africain de l'intérieur. Si pendant le mouvement de la Négritude, « le procès de l'homme blanc est toujours latent dans les propos, dans la démarche », après les indépendances « l'ennemi n'est plus l'homme blanc, il faut désormais se méfier de l'homme noir lui-même, tenté d'exploiter ses frères de couleur et rester attentif aux abus, les dénoncer (67)¹⁰.

D'après cette citation, l'image de l'enfant n'est qu'une métaphore qui désigne la technique de narration. On dirait que c'est la fin de la Négritude et la terminaison de son discours d'idéalisation essentialiste qui fait cristalliser le fardeau de l'enfant noir. Dans ce cas, comme le remarque Dieudonné Zoa, avec sa *biguine à BONGO* « une joyeuse mélodie dont il avait le secret, il brocarda la joie enfantine du Noir. La France supportait alors le lourd fardeau de l'homme blanc : la colonisation battait son plein... »(59)¹¹. Sur ce point, l'image de l'enfant est colorée de l'engagement des écrivains africains pour illuminer le monde noir, ce qui s'oppose au fardeau de l'homme blanc qui est de subjuguier l'homme noir éternellement.

Tout comme dans le corpus francophone, les personnages d'enfants et d'adolescents dans les romans anglophones africains de ces presque soixante années jouent souvent des rôles centraux dans les intrigues. La responsabilité de bousculer les pouvoirs en place et remettre en cause le statu quo des sociétés à la dérive tombe sur ceux-ci. Selon Bernard Magnier, « À travers une multiplicité de formes et de visages, l'enfance incarne dans l'Afrique littéraire tantôt les rôles

¹⁰ Husti-Laboye Carmen. *La Diaspora postcoloniale en France*. Limoge: Paris: PUL, 2009.

¹¹ Zoa, Dieudonné, "Charles TRENET et le monde noir, dans Renaissance Panafricaine des peuples nègres: éléments de réponse à la question posée en 1948 par Cheikh Anta Diop. Paris: Éditions Menaibuc, 2004.

d'agents de révolte, tantôt ceux des victimes des conventions régissant le monde des adultes »¹². Il observe donc que ce sont les nigériens qui s'imposent comme les plus inventifs sur cette question de l'enfance, comme en témoigne le roman de Ben Okri, *La Route de la faim*¹³. Oscillant entre le monde des esprits et le monde tangible de la terre, le héros de Ben Okri, Azaro, est un abiku, un enfant-esprit qui a rompu le pacte de mourir et retourner dans son monde merveilleux. Azaro fait le choix de vivre sur terre et d'affronter la dure réalité du ghetto nigérien où il est né à la veille de l'indépendance du pays. Récit profondément novateur, *La Route de la faim*¹⁴ est l'unique roman anglophone dont l'intrigue est racontée à travers la perspective d'un enfant, personnage picaresque. Ce dernier est à la fois le porte-parole de ses concitoyens marginalisés et la métaphore de la jeune nigérienne qui se bat pour exister, qui est tiraillée entre la tradition et la modernité.

Enfin de compte, nous constatons que l'image de l'enfant est un langage codé que les écrivains africains emploient pour véhiculer les messages qui révèlent les situations contemporaines comme les questions politiques, sociales, économiques et culturelles qui sont souvent considérées par des pouvoirs, soit politiques soit traditionnelles, comme des provocations. En considérant son rôle de porte-parole face aux situations délicates qui confrontent sa société, cette étude est désignée dans le but de dévoiler l'image de l'enfant à travers la littérature africaine contemporaine afin de réexaminer le rôle que joue-t-elle, le succès, la déchéance et les conséquences. Pour ce faire, l'étude est basée sur l'approche de l'intertextualité élaborée par Sophie Rabau et la méthodologie selon l'excellence recension développée par Louis Vaillancourt, Patrick Snyder et Audrey Baril (2008-2015).

L'approche théorique et la méthodologie de l'étude

Convenablement à la conclusion de notre étude, nous adoptons l'approche intertextuelle selon laquelle le chercheur est invité à traiter le sujet de tout discours, dans le contexte littéraire, comme fait littéraire. Pour cette raison, la présentation littéraire de l'image de l'enfant noir passe pour fait littéraire en fonction des idées variées des auteurs africains. En ce qui concerne Emmanuel Fraisse et Bernard Mouralis, dans *Questions générales de la littérature*,¹⁵ le fait littéraire dans l'œuvre de l'art « est le produit d'un temps, d'un espace et d'une société et de réhabiliter, dans la pratique que constitue la littérature, l'auteur et plus encore le lecteur »(298). En ce sens, ce que Fraisse et Mouralis disent

¹²Bernard Magnier (Document numérique à consulter sur www.institutfrancais.com).

¹³ Okri, Ben. *La Route de la faim*. Paris: Hatier, 1991.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵Fraisse, Emmanuel et Mouralis, Bernard. *Questions générales de littérature*. Paris: Le Seuil, Coll. "Points/Essais Inédits", 2001.

justifie le sujet de notre étude comme fait littéraire et mérite d'être traité en conformité avec les principes de l'intertextualité. D'ailleurs, Sophie Rabau, dans *L'intertextualité : mémoire de littérature*,¹⁶ affirme que « l'intertextualité se compose des textes qui viennent en partie, qu'ils viennent séparément. D'une façon ou d'une autre, en lisant, les lecteurs comprennent les parties et l'ensemble des textes(254) ». En effet, sous la toile de fond de l'intertextualité, nous allons faire voir comment les idées des auteurs coloniaux et postcoloniaux ont concouru pour faire l'image de l'enfant dans la littérature africaine. Egalement, en nous appuyant sur l'intertextualité nous débiterons des événements du temps et des imaginaires des auteurs qui se font entendre par la voix de l'enfant.

Pour ne pas nous contredire, nous nous servons des principes de l'excellence recension en tant que méthode critique pour effectuer cette étude. L'excellence recension en tant que méthodologie a été formulée par Louis Vaillancourt, Patrick Snyder et Audrey Baril entre 2008 et 2015. Dans leur ouvrage *La méthodologie apprivoisée*,¹⁷ ils élaborent la dissertation en littérature en tant que méthodologie avec laquelle on peut poursuivre un discours littéraire. Dissertation en littérature permet un texte suivi, composé d'un semblé d'idées, d'opinions et de réflexions du chercheur à propos d'une question sur un thème donné. La dissertation exige la conformité aux faits, la précision et l'honnêteté, puisqu'il y a une réalité à exposer. Elle invite, alors, à adopter tous les styles de plan de rédaction ; elle permet de décrire, d'examiner, de comparer et d'analyser les faits entre eux. Dans cette optique, en suivant les méthodes de dissertation en littérature nous arriverons arriver à décrire, examiner, comparer et analyser l'image de l'enfant dans le contexte de sa présentation dans la littérature africaine.

D'autre côté, avec l'inhumation de la négritude, l'entrée au jeu de la prose se révèle plus adoptée à la dénonciation des pesanteurs du réel ; les blancs. Cette fois-ci, les auteurs sont plus radicaux et assoiffés de faire l'art qui s'adresse aux problèmes directs. Dans ce cas, il devient pertinent pour dire qu'avec l'image de l'enfant, pour aborder la question, les écrivains arrivent à faire comprendre plus mieux la situation précaire de l'Afrique coloniale et postcoloniale, malgré que l'image de l'enfant reste un langage codé. Dans ce contexte, pour réussir l'objectif de notre étude qui est de révéler de quoi il s'agit l'image de l'enfant dans la littérature africaine, il s'avère nécessaire de répartir le sujet de notre étude dans les sous-sujets que voici : L'image de l'enfant comme personnage picaresque dans la littérature africaine, l'image de l'enfant féminin dans la

¹⁶ Rabau, Sophie. *L'intertextualité: Mémoire de littérature*. Paris: Garnier Flammarion, 2002.

¹⁷ Vaillancourt, Louis, Snyder, Patrick and Baril, Audrey. *La méthodologie apprivoisée*. Paris: Amazon com. Inc, 2008-2015.

littérature africaine contemporaine, et l'image de l'enfant en tant qu'enfant-soldat.

L'image de l'enfant comme personnage picaresque dans la littérature africaine

Comme le temps fait du progrès, la personnalité de l'enfant, qui était, d'emblée, la bouche véhémente pour rendre compte de la richesse culturelle africaine, avant son contact avec l'occident, et pour revendiquer les valeurs culturelles africaines perdues issues d'une éducation hybridée : le mélange de l'éducation traditionnelle et l'éducation occidentale, s'est transformée en un personnage principal des romans picaresques. Le concept du picaresque vient de mot espagnol « picaro » qui, selon Cécille Cavillea¹⁸, apparaît pour la première fois en 1525 en Espagne avec le sens particulier de Marmiton, mais sans connotation péjorative. L'histoire narre que le sens va cependant évoluer de sorte que le premier dictionnaire de l'Académie espagnole de 1726, qui reflète l'usage de son époque, définit le mot « picaro » comme « bas, misérable, dolosif, dépourvu d'honneur, sans honte ». Dans ce contexte, transposé en littérature avec la figure de l'enfant, le picaresque fait de l'image de l'enfant « un personnage de basse extraction, sans métier fixe, serviteur aux nombreux maitres, incessant voyageur, vagabond, voleur, mendiant, lâche (306)»¹⁹, mais avec la sensibilité d'où il vient.

Sur ce point, la littérature picaresque se présente comme une forme littéraire particulière qui remplit des fonctions esthétiques et sociales dans une société en crise. Pour emprunter l'expression à Daniel Whitman c'est « a form of social criticism (45) »²⁰. En ce sens, l'enfant en tant que personnage picaresque est invité à subir un aventurier marginal et malhonnête avant de se découvrir et, puis, de s'engager pour ouvrir les yeux de son peuple ou les libérer. Ceci veut dire que sous les plumes des maitres de la prose de l'Afrique francophone qui émergent avant et d'après l'indépendance, le personnage de l'enfant devient un lieu stratégique de questionnement sur la société, le pouvoir, le patriarcat et ainsi de suite. Pour être plus précis, à cette époque l'enfant, comme le suggère l'étymologie « infans »²¹ qui s'adossait au sens de « qui ne parle pas »²², devient un dispositif littéraire commode pour servir le porte-parole à l'auteur. D'abord, l'enfant est naïf et vit dans son exclusion, puis, il accumule des expériences et,

¹⁸ Cavillea, Cécille. "picaresque", in Dictionnaire international des termes littéraires, ENSELIT(Encyclopédie électronique). [http://www.ditl.unilim.fr\(sous](http://www.ditl.unilim.fr(sous) la direction de Jean-Marie Grassin).

¹⁹ Molho, Maurice. "Le roman picaresque", in Encyclopaedia Universalis. Paris: Edition E.U., 1990, Vol.18.

²⁰ Whitman, Daniel. "The Picaresque in African fiction", in Ba Shira, no7, 1976.

²¹ Graffiot, Felix. *Dictionnaire Latin Français*. Paris:Hachette colonne II, 1934..

²² Ibidem.

ensuite, il se rencontre et, conséquemment, il s'engage, grâce aux expériences accumulées, pour libérer son peuple ; l'enfant issu du roman picaresque. C'est le rôle que joue avec brio le narrateur juvénile dans *Le Pauvre Christ de Bomba*²³ du camerounais Mongo Béti. Paru en pleine période coloniale, ce roman est réquisitoire en règle de l'œuvre civilisatrice de l'Église en Afrique. Enfant de chœur et boy du révérend père supérieur Drumont, Denis accompagne ce dernier lors de son voyage à l'intérieur du pays. C'est à travers le journal que tient le jeune garçon que sont révélées les hypocrisies et les incohérences de prêtre. D'après Boniface Mongo-Mboussa, le critique littéraire :

Tout le récit est construit sur le ton neutre du journal et la gravité des faits qu'il met au jour ». Il s'agit là d'un procédé ironique classique utilisé par les écrivains du XVIII^e siècle (Montesquieu dans *Les Lettres Persanes*, Voltaire dans *L'ingénu*) pour critiquer les préjugés et les injustices de leur époque. Celui-ci fait comprendre que, alors que Montesquieu et Voltaire critiquaient leur société à travers le regard du primitif, Mongo Béti utilise l'insolence de l'enfance pour dénoncer les incohérences de l'action civilisatrice des missionnaires en Afrique (142)²⁴.

Se fondant sur ces propos de Mboussa, nous pouvons dire que l'auteur se sert du personnage de l'enfant, picaresque, pour parler aux maîtres coloniaux et pour leur reprocher des méfaits de la colonisation. Ce sentiment résonne aussi dans le roman de Ferdinand Oyono. Il s'agit d'*Une vie de boy*²⁵, mis en scène en 1956, qui décrit de l'intérieur le monde colonial et ses brutalités à travers le regard candide du garçonnet. Pour aller loin, Roger Chemain dans *La ville dans le roman africain* qualifie Anaki Barnabas, héros de *Chemin d'Europe* de Ferdinand Oyono, de « Picaro (235-7) »²⁶. Ce même auteur perçoit dans les déplacements de Moni-Mambou, personnage des *Aventures de Moni-Mambou* de Guy Menga, « une errance picaresque (103-10) »²⁷. De sa part, Daniel Whitman, dans son article évocateur « The picaresque in African fiction (44-8) »²⁸, compare Toundi d'*Une vie de boy* d'Oyono aux personnages picaresques espagnols. C'est probablement des ressemblances formelles qui ont poussé Jacques Chevrier à écrire que *Le cercle des tropiques* d'Alioum Fantouré « contient des aspects majeurs de la

²³ Mongo, Béti. *Le Pauvre Christ de Bomba*. Paris: Édition africaine, 1956.

²⁴ Mongo-Mboussa, Boniface. *Collection continents noirs*. Paris: Gallimard, 2002.

²⁵ Oyono, Ferdinand. *Une vie de boy*. Paris: Édition Julliard, 1956.

²⁶ Chemain, Roger. *La ville dans le roman africain*. Paris, l'Harmattan et ACCT, 1984.

²⁷ Chemain, Roger. "Errance picaresque, voyage initiatique et roman africain", in *Trois figures de l'imaginaire littéraire: les odyssées, l'heroisation de personnages historiques, la science et le savant*. Paris, Belles lettres, 1982 (sous la direction de Édouard Gaéde).

²⁸ Whitman, Daniel. "The picaresque in African fiction", in Ba Shira no7, op. cit., 1976.

condition picaresque (142) »²⁹. Au sujet des *Soleils des indépendances* d'Ahmadou Kourouma, le même critique écrit : *Les soleils des indépendances*, par les propos, le comportement et les mésaventures de Fama, s'apparentent au roman de Mateo Alemain. Fama assure des situations types du picaresque (272) »³⁰. L'éditeur des *Ecaillés du ciel* de Tierno Monémbo croit reconnaître dans les pérégrinations de Samba, « une aventure picaresque » et celui d'Allah n'est pas obligé de Kourouma stipule le romancier « nous livre un récit picaresque et drolatique »³¹

Les critiques africains ne sont pas en reste. Ambroise Kom dans le *Dictionnaire des œuvres littéraires négro-africaines des origines à 1978* qualifie *Mission Terminées* de Mongo Beti de roman « picaresque (374) »³². À dire vrai, nous observons que, presque tous les personnages des auteurs africains sont décidés à secouer les vieilles traditions. Nous trouvons, en eux, ces personnages picaresques que Roger Mercier définit comme des « héros libérés de tout à l'égard des valeurs considérées habituellement comme sérieuses et regardant vivre les autres avec une totale liberté d'esprit (7) »³³. Par exemple, le sénégalais Cheikh Hamidou Kane, dans *L'Aventure ambiguë*³⁴ paru en 1961, nous présente un adolescent mystique attiré par la pensée et la philosophie. Il s'agit de Samba Diallo. Celui-ci, retiré de l'école coranique sous la pression des partisans des valeurs occidentales, est inscrit à l'école française, puis envoyé à la Sorbonne pour achever sa formation. Or, le drame de ce jeune héros intellectuel, qui est d'ailleurs celui de toute la génération d'Africains lettrés au sortir de la colonisation, c'est de ne pas savoir se déterminer en faveur de l'un et de l'autre système de pensées et de valeurs dont il a été nourri. Samba Diallo incarne la tragédie de la jeunesse africaine, aliénée et témoin de l'impossible synthèse entre l'Afrique et l'occident. On peut dire que les auteurs africains, par le biais de l'enfant en tant que personnage picaresque, ont laissé des traces notables dans la littérature africaine jusqu'aujourd'hui qu'on décèle une soixantaine d'années après les indépendances grâce aux plumes des écrivains féminins.

L'image de l'enfant féminin dans la littérature africaine contemporaine

Dans la même veine de roman picaresque, Nafissatou Niang Diallo nous présente une série de livres qui révèle une autre image de l'enfant en Afrique

²⁹ Chevrier, Jacques. *Littérature nègre*. Paris: Armand Colin, 1984.

³⁰ Chevrier, Jacques. *Littérature africaine, Histoire et grands thèmes*. Paris: Hatier, 1990.

³¹ Ibidem

³² Kom, Ambrose. *Dictionnaire des oeuvres littéraires négro-africaines des origines à 1978*. Paris: Naaman et ACCT, 1983.

³³ Martin, Fraternité (journal ivoirien) des 26 et 27, juin 1976.

³⁴ Cheikh, Hamidou Kane. *L'Aventure et Ambigüe*. Paris: Édition Julliard, 1956.

d'aujourd'hui. Diallo écarte le monde de l'enfant masculin en tournant nos yeux vers ce que la personnalité de l'enfant féminin fait pour révolutionner la société. Pour réaliser son objectif, Nafissatou Niang Diallo est entrée d'abord en scène avec son roman qui s'intitule *De Tilène au plateau, une enfance dakaraise*³⁵ en 1975. Tilène a vu les pérégrinations de la jeune Saifatou, dite Safi, dans ses rues pleines de vie. La narratrice raconte la maison familiale à la physionomie accueillante, espace spacieux de rencontres et d'échanges, espace de transfert du savoir entre la veille génération, pleine de sagesse, et la nouvelle génération, curieuse de tout. Safi est rebelle, volontaire, déterminée, espiègle et rusée. Sa volonté s'affirme très tôt, alors qu'elle fréquente l'école coranique. Cet aspect de personnalité est une élève turbulente malgré ses bonnes notes. Elle n'hésite pas à défier ses enseignants, à monter des stratagèmes pour obtenir ce qu'elle veut : « j'étais l'instigatrice des plaines, toujours en tête de file (49) »³⁶. Bien que son esprit rebelle et combatif lui fasse désapprouver la rigidité des méthodes d'éducation qui lui étaient appliqués, elle n'en respecte pas moins ses parents et leur voue une grande reconnaissance. Par l'image de cette fille, Diallo réussit à établir la nécessité du féminisme dont la notion est de construire une société égalitaire entre les sexes.

Dans *Le fort maudit*³⁷, Nafissatou Niang Diallo fait voir comment se bat une jeune fille pour restaurer la paix de sa communauté. Il s'agit de Thiane Sakher. Elle ne dort pas quand sa communauté est en crise. Diallo nous invite à considérer les sentiments d'une jeune fille qui grandit au cœur d'une société opulente et passible : le village du royaume vit en bonne intelligence avec deux des royaumes voisins. Il arrive que chaque jour, un peu plus beau, est entourée de l'amour de son père et de la tendresse de sa mère, elle ne connaît que l'amour familial. Cependant, tout s'effondre lorsque le Prince, Fariba Nael Ndiaye, du Boal un des villages voisins, se lance à l'assaut de Cayor assoiffé de sang et de conquêtes pour incarcérer son village. Enfin, le village de Thiane est jeté dans l'incarcération. Ici, Diallo sensibilise sur la possibilité d'une jeune fille à fardeau pour libérer son peuple. Armée d'une éducation coranique et traditionnelle, Thiane s'arrogue la responsabilité d'émanciper son peuple en attaquant les adversaires de sa communauté grâce à ses connaissances en plantes médicinales. Cette enfant s'occupe de se battre avec la guerre pour restaurer sa communauté et finit par réussir son objectif.

³⁵ Diallo, Nafissatou. *De Tilène au plateau, une enfance dakaraise*. Dakar: Les Nouvelles Éditions africaines, 1973.

³⁶ Diallo, Nafissatou. *De Tilène au plateau, une enfance dakaraise*. Dakar: Les Nouvelles Éditions africaines, 1973.

³⁷ ... *Le fort maudit*. Paris: Hatier, 1980.

Dans *Awa la marchande*³⁸, Nafissatou Diallo peint l'image de l'enfant féminin qui se charge de nourrir sa famille. Il s'agit d'Awa. Lorsque son père tombe malade et que la survie de la famille n'est plus assurée que par le maigre salaire de sa mère, Awa doit quitter l'école. Elle n'a que dix ans, et elle devient vendeuse de poisson pour pouvoir subvenir à sa famille dans ses besoins. Comme exemplifié par le personnage d'Awa, il est facile de voir, aujourd'hui en Afrique, des enfants féminins qui abandonnent l'école pour aller colporter afin de subventionner les efforts de leurs familles. Ceci fait que l'enfant perd sa vision de lutter pour un meilleur avenir ; il ne revendique plus son droit de citoyenneté, mais reste d'accord avec son statut de consommateur. À cet égard, l'avenir du continent devient de plus en plus lugubre.

Dans *La Prince de Tiali*³⁹, Nafissatou Niang Diallo révèle, cependant, une image contraire de l'enfant féminin colportant pour venir en aide de sa famille. Cette fois-ci, elle brosse la question politique. Dans cette perspective, elle fait parler une enfant qui cherche à fonder une société égalitaire. Il est pertinent de dire que Diallo, parlant à travers une enfant, s'évertue à établir une société égalitaire. Pour actualiser son objectif, elle invente Fary et la faire émettre un cri, lors d'une visite à Tiali, où elle accompagne son père, qui va la présenter au Prince pour de raisons conjugales. Ce dernier tombe follement amoureux de la jeune femme et finit par l'épouser bien qu'elle appartienne à la caste des griots. Loin de renier les siens, Fary, devenue Princesse de Tiali, déploie toute son énergie à convaincre son époux qu'il faut promouvoir une société plus égalitaire. Elle aussi arrive à réussir son but. Sur ce point, nous pouvons dire que l'image de l'enfant est colorée de vestiges de celui qui porte sur lui la responsabilité de libérer son peuple.

L'image de l'enfant en tant qu'enfant-soldat

Avec Ahmadou Kourouma en scène, l'image de l'enfant passe pour un outil crucial dans l'engagement littéraire ; un langage codé utilisé pour évoquer la condition humaine des africains qui n'est pas la création de Dieu, mais le travail de bagnard des leaders africains émergeant après les indépendances. Dans le monde de Kourouma, l'image de l'enfant qui vit après les indépendances est bafouée dans la mesure où ce dit enfant se laisse manipuler comme objet de violence par les pouvoirs en place pour de raisons politiques. La véhémence de pensées des auteurs post indépendants s'entend à travers le concept d'enfant-soldat, la dernière image de l'enfant dans la littérature africaine.

Kourouma dépeint les portraits des enfants-soldats, un phénomène tracassant. Dernier avatar du fardeau de l'enfance dans la littérature africaine moderne,

³⁸ ... *Awa la petite marchande*. Dakar: Les Nouvelles Éditions africaines, EDICEF, 1981.

³⁹ ... *La Prince de Tiali*. Dakar: Les Nouvelles Éditions Africaines, 1987.

l'enfant-soldat est le produit des guerres civiles qui ensanglantent les États africains fragiles à partir des années 1980. Bien que, dans l'état actuel, l'enfant se voie comme lutteur, il ne lutte pas pour ni se libérer ni libérer son peuple, mais pour des raisons politiques qui ne visent pas un bon avenir pour. Il faut se rappeler, pour emprunter l'expression à Farnaz Sassani et Mahkameh Inaluo, que :

[...] la société africaine postcoloniale a été marquée par l'autoritarisme, le despotisme, la tyrannie, la dictature et par beaucoup d'autres maux qui caractérisaient la classe au pouvoir. En profitant de la violence, ils se tendaient vers une sorte de déshumanisation de l'autre, c'est ainsi que les États et la société l'ont utilisée comme principale solution aux conflits en Afrique sans pour autant faire attention aux conséquences désastreuses de la violence sur les générations du futur⁴⁰

La société postcoloniale se dégénère en tous fronts. L'image de l'enfant qui était celle de précocité, montrant la maturité malgré sa jeunesse devient aujourd'hui la caricature de soi. Il est bafoué malgré son éducation. On ne voit rien de bon de lui que de l'envoyer à commettre la tuerie pour des raisons politiques. Dans *Allah n'est pas obligé*, se lamentant du sort des enfants de nos jours, Birahima dit : « j'ai quitté le banc parce que tout le monde a dit que l'école ne vaut rien, même pas le pet d'une vieille grand-mère[...] même avec la licence de l'université, on n'est pas fichu d'être ou instituteur dans une des républiques bananières corrompues de l'Afrique francophone »⁴¹

Se situant au carrefour de diverses disciplines (histoire, littérature, anthologie et géopolitique), à la fois victime et bourreau, le plus souvent masculin mais parfois féminin, ce caractère, pas comme les autres, a fait l'irruption dans la littérature africaine, premièrement, avec les romans de Ken Sarowiwa, d'Ahmadou Kourouma et d'Abdourahman Waberi. Ceux-ci conceptualisent diversement le concept de l'enfant-soldat : à la fois enfant et soldat, victime et bourreau, qui participe confusément à la guerre envahissant son territoire. Il s'agit ainsi d'une figure empreinte d'irréalité, qui paraît comme éminemment littéraire mais qui soulève également des questions tour à tour historiques, ethnographiques et politiques. Emmanuel Dongala observe qu'après l'indépendance, « certains pays du continent sont devenus quelques années plus tard le théâtre de violents

⁴⁰ Farnaz Sassani et Mahkameh Inaluo. " L'écriture du désenchantement chez Ahmadou Kourouma et le défi de la tradition", International journal of Humanities and Cultural Studies, 5/1,2018, P.222-297. <http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index>. Consulté le 23 mai 2020.

⁴¹ Koutchoukalo Tchassim, "Religion et écriture d'hybridation chez Ahmadou Kourouma Herméneutique d'Allah n'est pas obligé" Revue Echanges1/2, 2014 P.178-215. P.202.<http://www.lampes-ul.net/echangesN2.pdf+page=177>. Consulté le 22 juillet, 2020.

affrontements générés par des pouvoirs dictatoriaux »⁴². Ceci nous donne des tuyaux sur l'enfant-soldat, ce qui est la base de la détérioration politique en Afrique. En effet, le récit de l'enfant-soldat est la peinture de la situation contemporaine de l'enfance d'Afrique obligée de souscrire à la milice comme moyen possible d'assurer sa vie quotidienne. En effet, le récit de l'enfant-soldat n'est rien qu'un frisson littéraire qui met en exergue la manipulation qu'exercent les dirigeants autochtones sur cet enfant intellectuellement handicapé et son peuple. En s'appuyant sur les propos de Farnaz Sassani qui dit :

Il est vrai que la société africaine postcoloniale a été marquée par l'autoritarisme, le despotisme, la tyrannie, la dictature et par beaucoup d'autres maux qui caractérisaient la classe au pouvoir. En profitant de la violence, ils se tendaient vers une sorte de deshumanisations de l'autre, c'est ainsi que les États et la société l'ont utilisé comme principale solution aux conflits en Afrique sans pour autant faire attention aux conséquences désastreuses de la violence sur les générations de futur⁴³

Aujourd'hui, le rythme de drame est changé. L'enfant, qui était hier agent de sensibilisation portant la lumière à son peuple, est réduit à un élément de milice qui aide les affairistes à gangrener le continent. Ce qui est à l'origine de la dégradation de la culture intellectuelle et morale parmi des enfants de l'Afrique en train de technologiser. La conséquence logique est qu'il y a des fluctuations de la vie sociale et politique dans le continent.

Il convient ici de dire que dans la littérature contemporaine, la personnalité de l'enfant-soldat est à double visage : celui de l'enfant du côté du peuple opprimé et celui de l'enfant du côté des dirigeants oppresseurs. Comme le remarque Charlène Wather,

l'horreur qui consiste à utiliser des enfants pour faire la guerre, en rend la représentation d'autant plus difficile, et l'enfant-soldat devient ainsi une allégorie de la situation contemporaine complexe de l'Afrique, où l'état de guerre continuel, ayant débordé sur la sphère sociale, tend désormais à établir le rapport de soi aux autres sur le mode de la violence et de la

⁴² Emmanuel Dongala cité dans un travail de dissertation par Anani Cay Adjadji sur le tittle "L'enfant et la violence" dans le roman africain de l'ère postcoloniale identités – *Strategies narratives: Le cas de l'enfant soldat* ediss.sub.uni-hamburg.de

⁴³ Sassani, Farnaz et Inaluo, Mahkameh. *International journal of Humanities and cultural studies*, 5/1, 2018 P.222-229. <https://www.ijhes/index.Php> consulté le 23 mai, 2020.

prédation, comme l'écrit Achille Mbembe dans *Sortir de la grande nuit* en 2010⁴⁴.

Ceci montre que l'avenir de l'enfant africain est rendu très précaire par son élite. Pour cela, le fardeau de restituer la paix du continent et construire son destin tombe sur les épaules de sa jeunesse. De ce fait, il revient à l'enfant africain de s'aventurer pour se libérer d'abord et puis de s'efforcer à sauver son continent.

Conclusion

Dans la littérature africaine, le concept de l'enfance n'est qu'un pur atout littéraire. Du temps de la colonisation jusqu'à ce temps post-moderne, l'image de l'enfant africain est régulièrement adapté pour pouvoir parler des inconvénients du continent afin de faire construire son destin. Pendant la période de la Négritude, à travers l'image de l'enfance, quelques poètes tels que Léon Gontran Damas et son collègue Léopold Sédar Senghor ont fait entendre la passion de l'homme noir en train de revendiquer son identité culturelle. Tout d'abord, Léon Gontran Damas, dans *Pigments* évoque la sensibilité de l'enfance en train de poser les jalons en vue d'établir sa descendance culturelle volée par une fausse assimilation. L'essentiel est de renoncer certains préjugés et stéréotypes imposés sur les peuples noirs au nom de civilisation ; la civilisation est venue avec l'objectif de mépriser tout ce qui est de noir. De sa part, Léopold Sédar Senghor, par le biais de son art, expose les sentiments d'une enfance qui se contente de son ambiance culturelle pleine du rythme d'une vie sociale nostalgique. À l'instar de ceux-ci, Wole Soyinka et Amadou Hampate Bâ, glorifiant l'africanité, se vantent de leur rôle d'enfance scolarisée dans la conception des valeurs pour le continent. Ceci se lit à travers leurs œuvres. L'image de l'enfance pendant l'ère de la Négritude est celle d'un juvénile conscient de sa dignité culturelle. C'est l'enfance qui avait en charge la responsabilité de défendre sa dignité culturelle et de faire respecter son peuple. Toutefois, vers les années cinquante et soixante, l'image de l'enfant africain, comme technique, a pris le visage de celui à la responsabilité de porte-parole pour son peuple. Dès lors, il se voit comme l'avocat de justice et de la dignité humaine, et ainsi une force avec laquelle on peut équilibrer la civilisation. Cet enfant, tout au long de son évolution, cherche l'indépendance politique et économique tout en méjugeant les apports de la religion occidentale à la construction du destin africain, comme le montrent Mongo Béti et Ferdinand Oyono, et plus tard Cheikh Hamdou Kane dans leurs œuvres littéraires.

⁴⁴ Wather, Charlène, Études littéraires africaines, "L'enfant-soldat: langage: langage et images", in *Cahiers d'études africaines* [En ligne], 224/2016, mais en ligne le 10 janvier 2016, consulté le 1er juin 2020. URL:<http://journals.openedition.org/etudesaficaines/1840>.

L'indépendance, une fois acquise et le nouveau gouvernement mis en place, le rythme de drame est changé. Le visage de l'enfant, force mobilisatrice et combative pour l'émancipation de son peuple, est oblitéré et fait disparaître. Malgré tout, sa réapparition est reconnue grâce aux rôles de mineur qu'elle est envoyée à exécuter dans la rue ou dans la brousse. Dans la rue, sur le sol africain, on voit partout les enfants qui perdent leur enfance colportant des petites choses ou bien marchandises afin de subvenir aux dépenses de leur famille. Tout s'opère à l'encontre de leur éducation, d'où la perte de force motrice de combat. L'enfant féminin, par exemple, dans ce nouveau cercle, en majorité, est devenu tantôt l'objet de vente au plus offrant comme un morceau de textile au marché, conséquences de mariage forcé, tantôt l'objet du viol. Cette enfant est très vulnérable. Elle est sujette aux diverses attaques déshumanisantes. Sa voix est totalement supprimée. Elle est, en effet, plongée perpétuellement dans un état de sourd-muet. Elle est restreinte de vociférer sa situation précaire, comme ça, elle est victime des piquer-suceurs. Elle reste sans pierre à apporter à la construction de son destin.

En dépit de sa position moins privilégiée dans les temps contemporains, on attend beaucoup de cet enfant qui est réduit à un sourd-muet avec des rôles déshonorables sur son dos comme apanage. Ce n'est pas au hasard que l'enfance chez les africains est passée, ces jours-ci, à colporter afin de nourrir ou à pratiquer vainement la belligérance et le militantisme comme le décrit une série d'œuvres publiée par des auteurs autochtones quelques décennies après l'indépendance. Leur objectif est de montrer comment l'élite africaine, qui vit après l'indépendance, est menacée par la brillance et la volonté de lutter contre l'injustice que possèdent cette enfance, s'acharne à déstructurer cette enfance. On voit, sur ce plan, le droit de l'enfant en Afrique piétiner. Il est privé de l'éducation, premier règlement pour s'assurer l'avenir, mais plutôt responsabiliser pour quémander afin de se faire fringuer de la dignité humaine. D'autre, il trouve son abri dans la brousse où il est invité à exécuter sa fonction de milice, ou dans la rue où il exerce son métier de mendiant ou de colporteur en vue de se nourrir et nourrir sa famille. Pour ériger les paramètres convenablement, ce sont les enfants des plébéiens qui sont victimes de cette excroissance.

Dans l'optique d'accélérer le progrès du continent, il faut que les africains concernés concourent pour armer l'enfant africain avec une éducation fonctionnelle dans le domaine politique, social et moral tout en le renseignant sur la société comme il faut et en lui donnant l'occasion d'exprimer ses opinions sur la conception des choses dans le continent. De sa part, l'enfant africain est invité à être conscient du fardeau de son enfance en assumant son rôle de lutteur pour la justice et contributeur pour l'édifice de sa nation.